

КОРМЛЕНИЯ РЫБ ГРАНУЛИРОВАННЫМИ КОМБИКОРМАМИ

Исакова Фарида Жазилбаевна

Ассистент кафедры «Механизация сельского хозяйства и автоматизация»

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7790738>

АННОТАЦИЯ: В настоящее время использование высокобелковых кормов является самым практичным и прибыльным вариантом, особенно для крупных ферм. Грамотное кормление основано на корректном расчете рациона, который учитывает температуру воды, размер рыб, и их общую биомассу в водоеме.

Ключевые слова: белки (протеин), матрица, калория, рацион, вальцы, водостойкий, рыбная мука, гранулированный комбикорм, прессование.

ВВЕДЕНИЕ. Корма необходимы для поддержания обмена веществ рыб и для обеспечения развития и роста рыбы, как и других объектов аквакультуры. Так как естественная кормовая база пруда не обеспечивает нормального питания и роста рыбы, поэтому рыбе нужно давать корма богатые витаминами, особые вещества необходимые организму

Гранулированные корма – перспективный и сбалансированный продукт, так как в них сосредоточен полный набор веществ, необходимых для рыб.

Полученную из кормов энергию организм рыб расходует на построение тканей организма (прирост размеров тела), на двигательную и пищеварительную деятельность. Рациональное использование корма – один из главных задач рыбовода. Рацион- количество корма, задаваемого рыбе ежедневно, - принято оценивать в процентах от массы ее тела, точнее- суточную дозу внесения кормов рассчитывают в процентах от общей биомассы рыб в рыбоводном водоеме.

Рыбы затрачивают большую часть протеина корма на энергетический обмен. Даже в сбалансированных рецептах около 70% протеина идет на энергетические нужды организма. Вследствие этого перспективны пути снижения непроизводительных затрат белка. Этот фактор хорошо реализуется в малых рыбоводных водоемах, где рыба ограничена в движении. Смеси белков разного происхождения усваиваются рыбами лучше, чем отдельные белки, поэтому изготовления качественного корма, способного сохранять свои питательные свойства в течение длительного времени повышает эффективность рыбопроизводства.

Таблица 1. Потребность молоди форели и карпа в минеральных веществах

Минеральный элемент	Потребность мг/кг рыбы/ сутки	Необходимое содержание в 1 кг корма
Фосфор	20- 600	0,4- 12 г
Кальций	До 700	До 14 г
Магний	15 -30	До 600 мг
Железо	До 8	До 160 мг
Цинк	До 5	До 100 мг
Медь	0,3	6 мг
Марганец	0,1	2 мг

Чем разнообразнее состав комбикорма, тем выше питательность рецепта. Максимальной эффективностью обладает кормовой протеин, представляющей сумму протеинов животного, растительного и морского происхождения.

Важным технологическим прорывом в рыбоводстве стало создание сбалансированных гранулированных кормов. Их применение снизило уровень загрязнения воды и предоставило возможность рыбоводам использовать намного более удобный тип кормов в регулировании выращивания рыб.

Таблица 2. Оптимальные показатели качества гранулированных кормов для форели

Показатель	Стартовые корма (для молоди)	Производственные корма (для товарной рыбы)
Протеин, %	45- 48	38- 43
Жир, %	11- 13	7- 9
Углеводы, %	15- 20	25- 30
Клетчатка, %	2- 3	3- 5
Минеральные соли, %	10- 12	10- 15
Энергия общая, тысяч ккал/кг корма	4,5- 5	4- 4,5
Энергия с учетом перевариваемости, тысяч ккал/кг	3- 3,5	2,5- 3

Гранулятор – это устройство, позволяющее получать из отобранного сырья гранулированный корм, который не только удобен в использовании, но и способен долго храниться, сохраняя все питательные свойства.

Принцип действия гранулятора довольно прост: в загрузочный бункер загружается вручную или с помощью шнекового транспортера специально составленная смесь, нагретая до определенной температуры. Смесь поступает в матрицу гранулятора, через которую под давлением пропускается питательная масса при гранулировании. Пресс-валяцы или ролики крепятся на ось в центре матрицы. Ось вращается одновременно с пресс-валяцами, они уплотняют и прокатывают массу вниз, в отверстия матрицы, расположенные прямо под ними.

Рис. 1. Схема гранулятора

1- Корпус клиноременной передачи; 2- привод матрицы гранулятора; 3-пресс-валяцы гранулятора; 4- загрузочный бункер; 5- электродвигатель; 6- подвижная пластина крепления электродвигателя; 7- устройство натяжения ремней; 8- клиноременная передача

Подрезной нож, расположенный сразу под матрицей, обрезает выходящие из отверстий гранулы через равные промежутки времени для получения нужной длины.

Рыба может заглотить корма меньше, чем ее полностью раскрытый рот, вследствие чего для разных размерных групп готовят гранулы с разными размерами.

ВЫВОДЫ. Гранулированные комбикорма лучше хранятся и транспортируются, удобны для подачи механическими и пневматическими системами. Поэтому грануляторы обладают большой производительностью, при этом занимают гораздо меньше места, гораздо более мобильны, потребляют меньшее количество электроэнергии и стоят на порядок дешевле.

References:

1. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2020). Substantiation Of The Operating Mode Of The Pendulum Feeder. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, Volume-02, Issue 11, 110-115.
2. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. (2021), SELECTION OF THE DIAMETER OF THE GRANULATOR MATRIX DEPENDING ON THE AGE AND WEIGHT OF THE FISH AND ITS ANALYSIS. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.
3. Isakova Farida Jazilbaevna. (2022). MECHANIZATION OF FISH FEEDING PROCESSES. "WORLD SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL" international electronic journal, Volume-4, Issue-1, 144-146.
4. Исакова Фарида Жазилбаевна. (2022). Обоснование эффективного кормления при выращивании качественной рыбной продукции. "Научный импульс" международный научный журнал, № 2 (100), часть 2, 514-517.
5. M. Ibragimov, O.K. Matchanov, I.E. Tadjibekova & F.J. Isakova (2021). Technical Simulation Of The Process Of Reducing The Moisture Content Of Cotton Seeds And Its Analysis. "Science, education, innovation in the modern world" International scientific and current research conferences. 22-29.